

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 143776

ПАРОГАЗОВА ТУРБІННА УСТАНОВКА

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2020.

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Д.О. Романович

(21) Номер заявки: **u 2020 01464**

(22) Дата подання заявки: **02.03.2020**

(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: **10.08.2020**

(46) Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: **10.08.2020, Бюл. № 15**

(72) Винахідники:
**Мінко Олександр
Миколайович, UA,
Шевченко Валентина
Володимирівна, UA**

(73) Власник:
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2,
61002, UA**

(54) Назва корисної моделі:

ПАРОГАЗОВА ТУРБІННА УСТАНОВКА

(57) Формула корисної моделі:

1. Парогазова турбінна установка, що містить встановлені на одному валу компресор низького тиску, компресор високого тиску, турбіну високого тиску, турбіну низького тиску, газову турбіну, електричний генератор та встановлені на іншому валу парову турбіну та електричний генератор, з'єднані системою трубопроводів за паровим та газовим циклом, які містять направляючий апарат із стулками, що регулюють подачу повітря, теплообмінник (повітря-вода), запірну та регулюючу арматури, повітроохолоджувач (повітря-повітря), камеру згорання палива, соплові апарати, котел-утилізатор, паровий конденсатор, деаератор, вузол хімічної очистки води та насос, яка **відрізняється** тим, що згаданий повітроохолоджувач з боку виходу повітря, яке постачається з компресора низького тиску, сполучається за допомогою повітроводів із камерою згорання палива, яка виконана двосекційною, де в першу секцію подається повітря з компресора високого тиску та відводиться робочий газ на турбіну високого тиску, а в другу секцію подається згадане повітря з повітроохолоджувача та відводиться робочий газ на газову турбіну, при цьому паливо подається в кожен окрему секцію незалежно.

2. Парогазова турбінна установка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що перша та друга секції камери згорання палива сполучені технологічним отвором, який може змінювати прохідний переріз таким чином, що дозволяє здійснювати регулювання продуктивності роботи камери згорання загалом.

Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 0226100820 необхідно:

1. Перейти за посиланням <https://sis.ukrpatent.org>.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

10.08.2020

I.E. Матусевич

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **143776** (13) **U**
(51) МПК
F01K 11/02 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2020 01464</p> <p>(22) Дата подання заявки: 02.03.2020</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.08.2020</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.08.2020, Бюл.№ 15</p>	<p>(72) Винахідник(и): Мінко Олександр Миколайович (UA), Шевченко Валентина Володимирівна (UA)</p> <p>(73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA)</p>
--	--

(54) ПАРОГАЗОВА ТУРБІННА УСТАНОВКА

(57) Реферат:

Парогазова турбінна установка містить встановлені на одному валу компресор низького тиску, компресор високого тиску, турбіну високого тиску, турбіну низького тиску, газову турбіну, електричний генератор та встановлені на іншому валу парову турбіну та електричний генератор, з'єднані системою трубопроводів за паровим та газовим циклом, які містять направляючий апарат із стулками, що регулюють подачу повітря, теплообмінник (повітря-вода), запірну та регулюючу арматури, повітроохолоджувач (повітря-повітря), камеру згорання палива, соплові апарати, котел-утилізатор, паровий конденсатор, деаератор, вузол хімічної очистки води та насос. При цьому повітроохолоджувач з боку виходу повітря, яке постачається з компресора низького тиску, сполучається за допомогою повітроводів із камерою згорання палива, яка виконана двосекційною, де в першу секцію подається повітря з компресора високого тиску та відводиться робочий газ на турбіну високого тиску, а в другу секцію подається згадане повітря з повітроохолоджувача та відводиться робочий газ на газову турбіну, при цьому паливо подається в кожен окрему секцію незалежно.

UA 143776 U

Фиг. 1

Корисна модель належить до галузі теплоенергетики та машинобудування, зокрема до обладнання теплових електричних станцій, наприклад парових та газових турбінних установок, які виробляють пар та робочий газ (топковий газ) із подальшим їх перетворенням в електричну енергію за допомогою парових та газових турбін, з можливістю роботи всієї установки у двох режимах: за паровим та за газовим циклом.

Найближчим аналогом заявленої корисної моделі є парогазова турбінна установка [Жарков С.В. Повышение маневренности ТЭЦ. - МАИК "Наука /Интерпериодика". - М.: Теплоэнергетика. - 1993. - № 12. - С. 20-23, и патент РФ № 2163671 Парогазовая энергетическая установка, 27.02.2001], яка містить валопровід, на якому розташовані компресор низького тиску, компресор високого тиску, турбіна високого тиску, турбіна низького тиску, газова турбіна та електричний генератор, на іншому валу встановлено парову турбіну. Окремо розміщено систему паропроводів, повітроводів та водоводів, які зв'язують згадані вище вузли валопроводу із теплообмінником (вода-повітря), повітроохолоджувачем (повітря-повітря), сопловими апаратами, камерою згорання палива, котлом-утилізатором, конденсатором, вузлом хімічної очистки води, деаератором та насосом. Регулювання потужності всієї установки здійснюється шляхом впливу на систему парового та газового циклу за допомогою соплових апаратів та запірно-регулюючої арматури (вентилі, клапани). Комбінація режимів роботи парового та газового циклу здійснюється за допомогою встановлення додаткової системи трубопроводів, що містить додаткову камеру згорання палива, повітроохолоджувач, групу соплових апаратів, яка дозволяє використовувати газову турбіну для вироблення електричної енергії. Встановлення додаткових агрегатів призводить до значного зниження коефіцієнта корисної дії (ККД) роботи всієї установки та до витрат на обслуговування додаткових агрегатів.

Найбільш істотними недоліками найближчого аналога є наступні:

1. Для здійснення роботи турбінної установки у двох режимах: газовому та паровому - установка містить додатковий об'єм устаткування: камера згорання палива (котел), пластинчатий повітроохолоджувач, група соплових апаратів для регулювання подачі робочого газу, трубопроводи. Встановлення цього обладнання суттєво знижує КПД турбінної установки загалом.

2. Витрати на обслуговування додаткового обладнання збільшують експлуатаційні витрати на виконання режимів роботи турбінної установки в паровому та газовому циклі. Крім того монтажні та ремонтні роботи з урахуванням додаткового обладнання тривають довше та складніші.

Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність парогазової турбінної установки та загальний рівень її конкурентоспроможності.

В основу корисної моделі поставлена задача зниження енергетичних витрат при роботі повітроохолоджувача та камери згорання палива та зменшення експлуатаційних витрат на реалізацію роботи турбінної установки за паровим та газовим циклом. Це досягається за рахунок використання однієї двохсекційної камери згорання палива, з секцією, яка забезпечує роботу парового циклу, та секцією, яка забезпечує роботу газового циклу.

Поставлена задача вирішується тим, що у парогазовій турбінній установці, яка містить встановлені на одному валу компресор низького тиску, компресор високого тиску, турбіну високого тиску, турбіну низького тиску, газову турбіну, електричний генератор та встановлені на іншому валу парову турбіну та електричний генератор, з'єднані системою трубопроводів за паровим та газовим циклом, які містять направляючий апарат із стулками, що регулюють подачу повітря, теплообмінник (повітря-вода), запірну та регулюючу арматуру, повітроохолоджувач (повітря-повітря), камеру згорання палива, соплові апарати, котел-утилізатор, паровий конденсатор, деаератор, вузол хімічної очистки води та насос, згідно з корисною моделлю, згаданий повітроохолоджувач з боку виходу повітря, яке постачається з компресора низького тиску, сполучається за допомогою повітроводів із камерою згорання палива, яка складається з двох секцій, де в першу секцію подається повітря з компресора високого тиску та відводиться робочий газ на турбіну високого тиску, а в другу секцію подається згадане повітря з повітроохолоджувача та відводиться робочий газ на газову турбіну, при цьому організовано подачу палива в кожен окрему секцію незалежно. Крім того, перша та друга секція камери згорання палива сполучені технологічним отвором, який може змінювати свій прохідний переріз таким чином, що дозволяє здійснювати регулювання продуктивності роботи камери згорання загалом.

Таке використання сполучення повітря з повітроохолоджувача із двохсекційною камерою згорання палива, з секцією, яка забезпечує роботу парового циклу, та секцією, яка забезпечує роботу газового циклу, замість використання двох камер згорання палива та відводу повітря із повітроохолоджувача у атмосферний простір, на відміну від найближчого аналога, знизить

енергетичні втрати потужності при режимі роботи турбінної установки за паровим та газовим циклами, зменшить експлуатаційні витрати двох камер згорання та викиди нагрітого повітря у атмосферний простір, спростить монтажні та ремонтні роботи з парогазовим обладнанням загалом. Крім того, це дозволить знизити масогабаритні показники парогазового обладнання установки.

Заявлена конструкція пояснюється наступними кресленнями, де на фіг. 1 зображено функціональну схему технологічного обладнання парогазової турбінної установки; на фіг. 2 показано виносний елемент А, з фіг. 1, на якому зображено принципову компоновку двохсекційної камери згорання; на фіг. 1 та фіг. 2 вказано умовний рух повітря, робочого газу, пари та води.

На фіг. 1 зображено функціональну схему технологічного обладнання парогазової турбінної установки, яка містить встановлені на одному валу компресор низького тиску 1, компресор високого тиску 2, турбіну високого тиску 3, турбіну низького тиску 4, газову турбіну 5, електричний генератор 6 та встановлені на іншому валу парову турбіну 7 та електричний генератор 8, з'єднані системою трубопроводів за паровим 9 та газовим 10 циклом, які містять направляючий апарат із стулками 11, що регулюють подачу повітря, теплообмінник (повітря-вода) 12, запірну та регулюючу арматуру 13, повітроохолоджувач (повітря-повітря) 14, камеру згорання палива 15, соплові апарати 16, котел-утилізатор 17, паровий конденсатор 18, деаератор 19, вузол хімічної очистки води 20 та насос 21. На фіг. 2 зображено камеру згорання палива 15, яка виконана у двохсекційному виконанні, де в першу секцію 22 подається повітря з компресора високого тиску 2 та відводиться робочий газ на турбіну високого тиску 3, а в другу секцію 23 подається згадане повітря з повітроохолоджувача 14 та відводиться робочий газ на газову турбіну 5, при цьому паливо подається в кожну окрему секцію незалежно 24. Крім того, показано, що перша 22 та друга 23 секції камери згорання палива мають технологічний отвір 25, який може змінювати прохідний переріз таким чином, що дозволяє здійснювати регулювання продуктивності роботи камери згорання загалом. Споживач пари - 26, димові гази, що подаються - 27. Умовний рух повітря, робочого газу, води та пари вказано стрілками на фіг. 1.

Пропонована парогазова турбінна установка працює наступним чином. Через компресор низького тиску 1 до установки подається повітря, яке надходить на направляючий апарат із стулками 11, за допомогою якого здійснюється регулювання об'ємів повітря, яке потрібне для роботи газового та парового циклів. Для забезпечення роботи парогазової турбінної установки за паровим циклом направляючий апарат із стулками 11 подає повітря на компресор високого тиску 2; повітря доводиться до бажаної температури за допомогою теплообмінника 12, а регулювання кількості повітря, що подається, виконується арматурою 13. Відпрацьоване повітря із компресора високого тиску 2 подається на першу секцію 22 камери згорання 15 та одночасно на повітроохолоджувач 14. Далі ці два потоки повітря потрапляють до турбіни високого тиску 3, де здійснюють роботу, і після подаються до турбіни низького тиску 4. При цьому регулювання витрат робочого газу здійснюється за допомогою соплового апарата 16. Після того, як робочий газ відпрацював на турбіні низького тиску 4, він потрапляє до котла-утилізатора 17, де відбувається виробництво пари із води з оборотного циклу установки з подачею пари до парового циклу 9 і відвід димових газів 27 на апарати газової очистки. По паропроводу 9 пара потрапляє до споживача 26 та до парової турбіни 7, на валу якої електричний генератор 8 виробляє електроенергію. Регулювання пари забезпечується арматурою 13. Відпрацьована пара з парової турбіни 7 потрапляє на конденсатор 18, отриманий конденсат прямує до деаератора 19, де із конденсату видаляються газові домішки та одночасно відбувається підживлення хімічно очищеної води у оборотний цикл з пункту хімічної очистки води 20. Далі по водоводам хімічно очищена вода, за допомогою насоса 21, подається до теплообмінника 12, та таким чином водяний контур замикається. При роботі парогазової турбінної установки з газовим циклом направляючий апарат із стулками 11 подає повітря на компресор до другої секції 23 та до камери згорання палива 15. Повітря перед потрапленням до камери згорання доводиться до бажаної температури за допомогою повітроохолоджувача 14. Друга секція 23 камери згорання 15 виробляє робочий газ та подає його до газової турбіни 5, при цьому регулювання кількості газу відбувається за допомогою соплового апарата 16. Робочий газ здійснює роботу на газовій турбіні 5, вона обертає електричний генератор 6, який виробляє електричну енергію. Далі робочий газ потрапляє до котла утилізатора 17, де здійснює роботу аналогічно роботі парового циклу парогазової турбінної установки. Для корегування потужності парогазової турбінної установки за паровим та газовим циклом передбачена паралельна робота двох секцій 22 та 23 камери згорання палива 15, яка забезпечується окремим регулюванням подачі палива 24 та регулює умови спільної роботи через технологічний отвір 25, який має можливість змінювати свій прохідний переріз.

Таким чином, в запропонованій схемі парогазової турбінної установки реалізується сполучення повітря з повітроохолоджувача із двохсекційною камерою згорання палива (з секцією, яка забезпечує роботу парового циклу, та секцією, яка забезпечує роботу газового циклу), замість використання двох камер згорання палива та відводу повітря із повітроохолоджувача у атмосферу. Знижуються енергетичні втрати потужності при режимі роботи турбінної установки за паровим та газовим циклом, зменшуються експлуатаційні витрати на використання двох камер згорання та викиди нагрітого повітря у атмосферу. Таке конструктивне виконання дозволить спростити монтажні та ремонтні роботи на парогазовому обладнанні. Крім того, це дозволить знизити масогабаритні показники обладнання парогазової установки.

Джерела інформації:

1. Жарков С.В. Повышение маневренности ТЭЦ / С.В. Жарков // Москва: Теплоэнергетика. - МАИК "Наука / Интерпериодика". - 1993. - № 12. - С. 20-23.
2. Пат. РФ 2163671 от 27.02.2001 "Парогазовая энергетическая установка", авторы Шерстобитов И.В., Толстенко В.Д., Галушко В.Ф.
3. Безлепкин В.П. Парогазовые и паротурбинные установки электростанций. - Санкт-Петербург: СПбГТУ. - 1997. - 294 с.
4. Клименко А.В., Зорин В.М. Тепловые и атомные электростанции: Справочник. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2003. - 648 с.
5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под. ред. В.М. Лавыгина. - 3-е изд., стереот. - Москва: МЭИ. - 2009. - 466 с.
6. Старцев Н.И. Конструкция и проектирования камеры сгорания ГТД. - Самара: Изд-во Самара, гос. аэрокосм. ун-та. - 2007. - 120 с.
7. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы. - Красноярск: КГТУ. - 2005. - 292 с.
8. Попов И.А., Махянов Х.М., Гуреев В.М. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена. Интенсификация теплообмена. / под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова - Казань: Центр инновационных технологий. - 2009. - 560 с.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

1. Парогазова турбінна установка, що містить встановлені на одному валу компресор низького тиску, компресор високого тиску, турбіну високого тиску, турбіну низького тиску, газову турбіну, електричний генератор та встановлені на іншому валу парову турбіну та електричний генератор, з'єднані системою трубопроводів за паровим та газовим циклом, які містять направляючий апарат із стулками, що регулюють подачу повітря, теплообмінник (повітря-вода), запірну та регулюючу арматури, повітроохолоджувач (повітря-повітря), камеру згорання палива, соплові апарати, котел-утилізатор, паровий конденсатор, деаератор, вузол хімічної очистки води та насос, яка **відрізняється** тим, що згаданий повітроохолоджувач з боку виходу повітря, яке постачається з компресора низького тиску, сполучається за допомогою повітроводів із камерою згорання палива, яка виконана двохсекційною, де в першу секцію подається повітря з компресора високого тиску та відводиться робочий газ на турбіну високого тиску, а в другу секцію подається згадане повітря з повітроохолоджувача та відводиться робочий газ на газову турбіну, при цьому паливо подається в кожну окрему секцію незалежно.
2. Парогазова турбінна установка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що перша та друга секції камери згорання палива сполучені технологічним отвором, який може змінювати прохідний переріз таким чином, що дозволяє здійснювати регулювання продуктивності роботи камери згорання загалом.

Фіг. 1

Фіг. 2

Комп'ютерна верстка С. Чулій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
(УКРПАТЕНТ)

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна Тел.: (044) 494-05-05 Факс: (044) 494-05-06 E-mail: office@ukrpatent.org

10.08.2020 № 2-19-20-22174-A

НТУ "ХПІ", НДЧ, вул. Кирпичова, 2, м.
Харків-2, 61002

стосовно патенту України на корисну модель
№ 143776, заявка № u202001464 від 02.03.2020

За дорученням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надсилаємо Вам патент України на корисну модель № 143776.

Подальше листування щодо патенту здійснюється за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601.

Збір за 1-й рік чинності патенту у розмірі 360,00 грн. (код - 13901) Вам необхідно сплатити до 10.12.2020р.

Розмір і порядок сплати зборів за підтримання чинності визначається Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 із останніми змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 496.

Сплата зборів за підтримання чинності наперед не передбачена.

Збір за кожний наступний рік сплачується відповідно до ст. 32 Закону "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" протягом останніх 4-х місяців поточного року дії.

Строк дії патенту відрховується від дати подання заявки.

Реквізити для сплати зборів:

Отримувач: Укрпатент Код отримувача: 31032378 Банк отримувача: АТ "Укресімбанк" м. Кисва SWIFT EXBSUAUX Рахунок отримувача (IBAN) у гривнях (UAH): UA913223130000026008020020371 (980)	Призначення платежу: Збір 13901, підтримання чинності ПУ 143776 - 360,00 грн
---	--

Реквізити для сплати зборів у інших валютах та відомості щодо основних банків-кореспондентів розміщено на сайті Укрпатенту.

Начальник відділу діловодства

О.Г.Бондаренко

Мурланова
494-05-68

